

УДК 343.9

Науменко Віктор Володимирович –
аспірант

ПВНЗ «Європейський університет»
<https://orcid.org/0009-0004-5444-195X>

Viktor V. Naumenko –

PhD student,

<https://orcid.org/0009-0004-5444-195X>

PHEI “European University”

(16 B Akademika Vernadskoho Av., Kyiv, Ukraine)

<https://orcid.org/0009-0004-5444-195X>

Наукове становлення поняття «національна безпека»

Стаття присвячена питанню наукового становлення поняття «національна безпека». Зазначено, що дослідження феномену «національної безпеки», який виник у вітчизняних суспільних науках разом із здобуттям нашою державою незалежності, набуло особливої актуальності під час агресії проти України. Ця проблема активно розглядається через призму дослідження формування і розвитку поняття «безпека» у філософському контексті, а також у рамках аналізу певних історичних аспектів держави і права. Деякі дослідники простежують витoki цього поняття від античних філософів та мислителів Давнього Світу.

Вказано, що на ранніх етапах розвитку людства поняття «безпеки» не розглядалося як окрема категорія. Натомість деякі науковці висловлювали думки про наявність елементів безпеки вже у первісному суспільстві та у Стародавньому Світі. Досліджено, що до первісних держав відносять ті, що виникли як «міста», тобто значні за чисельністю поселення з постійним населенням, як, наприклад, давній Єгипет, Індія та Китай. Висновок про існування держави часто базується на археологічних дослідженнях, які виявили великі поселення з постійним населенням у певних регіонах. Включення Шумеру, Вавилону, Єгипту, Індії та Давнього Китаю як прикладів первісних держав обумовлено наявністю письмових джерел про уклад життя в цих поселеннях, що дозволяє робити висновки про їх державний статус. Наприклад, при дослідженні цивілізації Давньої Індії, археологічні знахідки свідчать про існування великих поселень, які часто автоматично класифікуються як «міста-держави», хоча інформації про соціальні інститути та уклад життя в цих містах залишається обмаль.

Зроблено висновок, що концепція «національної безпеки», що виникла на основі поняття, відмінного від традиційного сприйняття безпеки на рівні окремої людини, знайшла своє відображення в праві та правовій науці. Незважаючи на труднощі з визначенням галузі права та законодавства, можна стверджувати, що право національної безпеки є певною юридичною спеціалізацією та напрямом наукових досліджень. У будь-якому випадку право національної безпеки вітчизняної правової науки пройшло шлях концептуалізації, що нині реалізовано через його виокремлення як окремого напрямку спеціалізації.

Ключові слова: національна безпека, розвиток, становлення, концепція, держава.

V.V. Naumenko Scientific Formation of the Concept of “National Security”

The article is devoted to the issue of the scientific formation of the concept of “national security”. It is noted that the study of the phenomenon of “national security”, which arose in domestic social sciences together with our country's independence, gained special relevance during the aggression against Ukraine. This problem is actively considered through the prism of the study of the formation and development of the concept of “security” in a philosophical context, as well as within the analysis of certain historical aspects of the state and law. Some researchers trace the origins of this concept to ancient philosophers and thinkers of the Ancient World.

It is indicated that at the early stages of human development, the concept of “security” was not considered as a separate category. Instead, some scientists expressed opinions about the presence of elements of security

already in primitive society and in the Ancient World. It has been studied that primitive states include those that arose as “cities”, that is, large settlements with a permanent population, such as, for example, ancient Egypt, India and China. The conclusion about the existence of a state is often based on archaeological research, which has revealed large settlements with a permanent population in certain regions. The inclusion of Sumer, Babylon, Egypt, India, and Ancient China as examples of primitive states is due to the availability of written sources about the way of life in these settlements, which allows us to draw conclusions about their state status. For example, when studying the civilization of Ancient India, archeological findings indicate the existence of large settlements that are often automatically classified as “city-states”, although information about the social institutions and way of life in these cities remains scarce.

It was concluded that the concept of “national security”, which arose on the basis of a concept different from the traditional perception of security at the level of an individual person, was reflected in law and legal science. Despite the difficulties in defining the field of law and legislation, it can be argued that the law of national security is a certain legal specialization and direction of scientific research. In any case, the law of national security of domestic legal science has gone through the process of conceptualization, which is now realized through its separation as a separate area of specialization.

Keywords: national security, development, formation, concept, state.

Постановка проблеми. Дослідження феномену «національної безпеки», який виник у вітчизняних суспільних науках разом із здобуттям нашою державою незалежності, набуло особливої актуальності під час агресії проти України. Ця проблема активно розглядається через призму дослідження формування і розвитку поняття «безпека» у філософському контексті, а також у рамках аналізу певних історичних аспектів держави і права. Деякі дослідники простежують витoki цього поняття від античних філософів та мислителів Давнього Світу.

Метою статті є аналіз становлення поняття «національна безпека» в науці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття «національної безпеки» було предметом дослідження українських та зарубіжних науковців, таких як В. Білошицький, О. Власюк, А. Качинський, В. Мірошніченко, Г. Ситник, В. Яценко та інші. Проте ряд питань ще залишилися не дослідженими і потребують подальшої розробки.

Невирішені раніше проблеми. Не зважаючи на значну кількість теоретичних та практичних наукових доробок дослідників, комплексне наукове дослідження основ національної безпеки України в умовах розвитку інформаційного суспільства не було здійснено. Зміна характеру суспільних відносин у цей період зумовлює зміни в сутності цих відносин, зокрема у їх правовому змісті. Цей чинник, впливаючи на природу загроз у сфері національної безпеки, також вимагає належної

організації протидії цим загрозам на державному рівні і потребує подальшого дослідження.

Виклад основного матеріалу. На ранніх етапах розвитку людства поняття «безпеки» не розглядалося як окрема категорія. Натомість деякі науковці висловлювали думки про наявність елементів безпеки вже у первісному суспільстві та у Стародавньому Світі. Наприклад, О. Ш. Вікторов стверджує, що безпека протягом всієї історії людства була основною умовою для забезпечення особистої та суспільної життєдіяльності [1, с. 98].

Дослідження категорії «безпеки» в її соціальному аспекті, проведене деякими науковцями, не завжди адекватно відображає сприйняття безпеки на різних етапах розвитку суспільства, особливо в первісному суспільстві. Наприклад, О. Дзьобань і Є. Мануйлов, розглядаючи ранні форми усвідомлення безпеки, підкреслюють її сприйняття через призму первісної релігії, де забезпечення безпеки часто пов'язувалося з надприродними силами [2]. Для людей давнього світу ритуали, що пов'язувалися з надлюдськими силами, були важливішими за фізичну силу чи абстрактну владу, що досліджується в антропології та культурології. Значення ритуалів зберігається і в сучасному суспільстві, зокрема у правосудді, як зазначає Д. М. Бочаров [3, с. 44–55].

Щодо безпеки державних утворень Стародавнього Світу, до епохи грецької цивілізації, основними формами були деспотії. У таких системах безпека індивіда і суспільства базувалася на концепціях насильства, війни та

захисту. Деспотії також використовували ритуали як елемент управління, а суверен часто очолював ієрархію жерців, будучи в образі надлюдські істоти, що забезпечує безпеку на релігійному рівні. Пізніші ритуали, що пов'язуються з отриманням влади, відображаються у літературі. Виникнення первісних держав на основі насильства, зокрема деспотій, було тісно пов'язане з економічними причинами, що відзначено в історичних дослідженнях.

Дослідники, які вивчали виникнення держави, справедливо відзначають, що існують певні особливості в історичній ретроспективі. Наприклад, імперії кочових народів не повністю відповідають теорії виникнення держави як результату класового розшарування, хоча всі основні «державні» інститути, такі як правителі, апарат, військо, вже існували. При дослідженні сприйняття безпеки для особи або суспільства на ранніх етапах розвитку важливіше враховувати психологічні та релігійні (або містичні) аспекти, аніж економічні особливості окремих соціальних утворень, які іноді в науковій літературі вважаються древніми державами.

У тогочасній науковій традиції етап виникнення держави часто відноситься до найдавніших часів, і деспотії Сходу класифікуються як рабовласницькі держави. Цей підхід базується на позиції, яка була викладена у роботі «Походження сім'ї, приватної власності та держави» (1884 р.). Автор стверджував, що держава виникла внаслідок еволюції родового укладу з економічною метою, зокрема для гарантування приватної власності. Він вважав, що державні органи є результатом розвитку органів родового управління, а їх функції обумовлені необхідністю «панування» одного класу над іншим. У цьому контексті послідовники в науці розглядали всі відомі соціальні утворення, які існували на певній території з найдавніших часів, як держави, відповідно до історичних традицій.

Зазвичай до первісних держав відносять ті, що виникли як «міста», тобто значні за чисельністю поселення з постійним населенням, як, наприклад, давній Єгипет, Індія та Китай. Висновок про існування держави часто базується на археологічних дослідженнях, які виявили великі поселення з постійним населенням у певних регіонах. Включення Шумеру, Вавилону,

Єгипту, Індії та Давнього Китаю як прикладів первісних держав обумовлено наявністю письмових джерел про уклад життя в цих поселеннях, що дозволяє робити висновки про їх державний статус. Наприклад, при дослідженні цивілізації Давньої Індії, археологічні знахідки свідчать про існування великих поселень, які часто автоматично класифікуються як «міста-держави», хоча інформації про соціальні інститути та уклад життя в цих містах залишається обмаль.

Отже, позиція щодо існування певних держав часто базувалася лише на досягненнях археології, якими користувалися дослідники в різні історичні періоди. Наприклад, висновок про існування «держав» в Америці зазвичай ґрунтується тільки на наявності великих поселень на цій території. Водночас деякі вчені утримуються від вживання терміна «держава», замість цього використовуючи термін «складні суспільства» [4, с. 142, 151]. Такий підхід є важливим для розуміння сутності держави та дослідження проблематики безпеки.

Отже, розглядаючи питання безпеки на різних етапах цивілізаційного розвитку людства, неможливо стверджувати, що поняття «національна безпека» зародилося до Нового часу або до утворення націй у сучасному розумінні, а отже, і до формування національних держав. Проблема сприйняття терміна «безпека» зазвичай досліджується на основі різноманітного історичного матеріалу.

Не слід плутати поняття «безпека» та «національна безпека», оскільки вони мають різне походження. Термін «національна безпека» походить із США, але згодом він активно вплинув на політичні погляди та суспільні науки в багатьох країнах світу, не кажучи вже про численні публіцистичні статті і політично забарвлені рефлексії. Значення терміна може бути різним, оскільки чинне законодавство США часто не надає чітких визначень для використовуваних понять. Тому варто розглянути сучасне сприйняття цього терміна в різних контекстах.

Зокрема, термінологічний словник з питань оборони визначає цей термін таким чином: по-перше, він означає державну політику, яка об'єднує внутрішню, зовнішню та оборонну політику для захисту безпеки нації і просування її інтересів за кордоном. По-друге, це стан

національної оборони, здатний протидіяти будь-якому супротивнику відкрито чи таємно [5, с. 319].

Крім того, національна безпека може трактуватися як сфера державної політики, що охоплює оборону та зовнішні відносини. На відміну від багатьох дослідників, які намагаються визначити поняття «національна безпека» або створити понятійно-категоріальний апарат для цього терміна, сучасні американські дослідники зосереджуються на питаннях змісту, організації та правових аспектах національної безпеки.

Досі дослідники не мають єдиної думки щодо часу першого зародження терміна. Більшість вважає, що термін «національна безпека» вперше був вжитий у посланні президента США Теодора Рузвельта 1904 року, що стосувалося змін до «доктрини Монро» [6, с. 89]. Однак, навіть якщо Рузвельт справді використовував цей термін, адресати послання вже мали розуміння його значення. Американські історики стверджують, що термін вживався в політичному дискурсі США ще з кінця XVIII століття, особливо в промовах і дискусіях. Згодом активне використання терміна в суспільному житті та медійному просторі почалося з діяльності громадських організацій, зокрема Ліги національної безпеки, заснованої наприкінці 1914 року, яка була орієнтована на патріотичну ідеологію і зміцнення військової могутності країни.

Розробка спеціального законодавства з питань національної безпеки проводилася в рамках реалізації «доктрини Трумена», яка була сукупністю політико-правових поглядів, що сформувалися на початку Холодної війни у контексті протистояння з країнами комуністичної ідеології. Саме через законодавчі акти були втілені концепції та ідеї «національної безпеки», які раніше обговорювались в дискусіях та публіцистичних матеріалах.

В Україні терміни «національна безпека» та пов'язані з ними поняття, зокрема «національні інтереси», одразу стали частиною національного правового поля і юридичної науки. Це було зумовлено особливостями державного будівництва на початку здобуття незалежності.

Процес розробки та прийняття першої Концепції національної безпеки виявився досить

складним. В. С. Картавцев відзначає, що основними труднощами були відсутність єдиного розуміння терміна «національна безпека» і непогоджені концептуальні уявлення про державну політику в цій сфері, оскільки для нової держави було обмежено часу для осмислення цієї теми [7, с. 161]. Проблеми були також зумовлені відсутністю конституційно-правового статусу Ради національної безпеки України і неповним правовим регулюванням статусу інших державних органів, що ускладнювало юридичну значимість Концепції. Після майже п'яти років роботи відповідної комісії Концепція була затверджена Верховною Радою України як Основи державної політики. Оскільки цей документ не мав статусу закону, його положення носили рекомендаційний характер для державних органів. Проте загальні підходи до структури документа, визначення загроз та напрямків державної політики були враховані в подальших законодавчих актах щодо національної безпеки України.

В Україні інтерес до наукових досліджень проблем національної безпеки почав розвиватися з певним запізненням. Аналізуючи концептуальні роботи вітчизняних вчених, можна виділити кілька основних напрямків їхніх досліджень.

По-перше, це роботи, присвячені філософським та методологічним аспектам національної безпеки, її забезпеченню та історичному розвитку сприйняття цього феномену в суспільному житті.

По-друге, це дослідження політичних, військових, економічних аспектів національної безпеки та організаційних питань державного управління в цій сфері.

Третю групу складають роботи, що аналізують зв'язок національної безпеки з проблематикою боротьби зі злочинністю (особливо організованою та корупцією) як частини забезпечення національної безпеки.

Протягом останніх десяти років концепція права національної безпеки отримала значний розвиток. На початку 1990-х років розпочався процес розробки концептуальних основ для права національної безпеки, що включало визначення відповідної сфери законодавства (хоча зазвичай мова не йшла про окрему галузь права). Правовий концепт можна розглядати відповідно до визначення, яке колись надали Є.

О. і О. І. Харитонові, як загальне (абстрактне) поняття, що широко використовується [8], але має змінний характер, який важко точно визначити.

Протягом періоду незалежності нашої держави ухвалено значну кількість законодавчих актів (законів та підзаконних актів), що регулюють сферу національної безпеки і оборони. Вивчаючи цей обсяг законодавства та опираючись на комплексні дослідження у сфері безпеки, В. Г. Пилипчук запропонував ідею виокремлення окремої галузі права – права національної безпеки, а також визначення конкретних напрямів для подальших досліджень у цій сфері [9, с. 34].

Ця пропозиція є обґрунтованою з кількох причин. По-перше, у сфері національної безпеки та оборони існує комплексна система відносин, яка має особливий характер. Цей особливий характер виявляється в її автономності, відносній самостійності та здатності до виокремлення. Така сукупність суспільних відносин може бути об'єктом для регуляторного впливу, який характеризується специфічними методами, порядком формування прав та обов'язків, а також унікальними особливостями реалізації цих норм.

Аналіз законодавчої бази вказує на її особливий характер. Це стосується актів, які іноді встановлюють новий правовий порядок. Наприклад, так зване «санкційне законодавство» вводить обмежувальні заходи за межами юридичної відповідальності в інтересах національної безпеки, і це стало частиною українського законодавства.

Крім того, існує певне визначене коло для правового регулювання, яке охоплює суспільні відносини в конкретній сфері.

Повертаючись до питання розвитку концепції національної безпеки та її правового забезпечення, слід відзначити, що до початку ХХІ століття система національної безпеки окремих країн і колективної безпеки в рамках міжнародних організацій розвивалася в напрямку удосконалення механізмів управління, підтримки економічного, технічного та наукового розвитку оборонного потенціалу держав, враховуючи чітке визначення супротивника. Проте певна неочевидність загроз від окремих джерел могла спостерігатися лише для специфічних суб'єктів, таких як

середньовічні торгові союзи міст або перші транснаціональні корпорації.

Такий стан залишався стабільним до появи нових глобальних загроз. Хоча міжнародний тероризм, організована злочинність транснаціонального характеру та міграція населення були проблемами й раніше, глобалізація та розвиток інформаційних технологій внесли істотні зміни в сферу національної безпеки. Змінився контекст суспільних відносин, хоча підходи до правового регулювання, зокрема в питанні досягнення цілей цього регулювання, залишилися подібними до тих, що використовувалися в минулому столітті. Це можна побачити на прикладі регулювання технологій розподіленого доступу, які вважаються прикладом повної децентралізації. Децентралізовані органи координації, які забезпечують функціонування системи, не здійснюють прямого управління у звичному розумінні для державних органів. Незважаючи на активне обговорення цих питань у пресі, пряма загроза поки що залишається віддаленою. Однак впровадження ефективних та швидких механізмів використання криптовалют як засобу платежів може обмежити суверенітет окремих країн у економічній сфері. Розподілений характер криптовалют розширює кількість недержавних суб'єктів, які можуть впливати на глобальну безпеку та національну безпеку окремих держав.

Отже, існування особливих суб'єктів, що не є державами, але здатних значно впливати на національну безпеку країн, є незаперечним. Фактори впливу можуть бути складними і непередбачуваними, а поєднання дій та інтересів таких суб'єктів важко передбачити.

Висновки. Отже, концепція «національної безпеки», що виникла на основі поняття, відмінного від традиційного сприйняття безпеки на рівні окремої людини, знайшла своє відображення в праві та правовій науці. Незважаючи на труднощі з визначенням галузі права та законодавства, можна стверджувати, що право національної безпеки є певною юридичною спеціалізацією та напрямом наукових досліджень. У будь-якому випадку право національної безпеки вітчизняної правової науки пройшло шлях концептуалізації, що нині реалізовано через його виокремлення як окремого напрямку спеціалізації.

Список використаних джерел:

1. Вікторов А.Ш. Введення у соціологію безпеки: курс лекцій. Канон, 2008. 568 с.
2. Дзьобань О.П., Мануйлов Є.М. Проблема безпеки у ранніх формах її усвідомлення. *Вісник Київського національного торгово-економічного університету*. 2016. № 2. С. 40-52.
3. Бочаров Д.М. Маска та мантия у символічному вимірі судочинства. *Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи)*: матеріали міжнародного круглого столу (м. Львів, 4-5 грудня 2009 року). Львів, 2010. С. 44-55.
4. Березкін Ю.Є. Між громадою та державою. Середньомасштабні товариства Нуклеарної Америки та Передньої Азії історичній динаміці. Видавництво Наука, 2013. 256 с.
5. O'Leary M. The Dictionary of the Homeland Security and Defense: Words and Terms in Common Usage. New York: iUniverse Inc, 2006. 546 p.
6. Пономаренко Я.О. Еволюція теоретичних уявлень про концепцію національної безпеки. *Політика, економіка, культура*. 2017. № 2. С. 88-93.
7. Картавцев В.С. Історико-правові аспекти розбудови системи забезпечення національної безпеки України. *Науковий вісник Дипломатичної академії України*. 1998. Вип. 1. С. 160-168.
8. Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Приватне право як концепт: постановка питання. *Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України*. 2014. № 1. С. 68-77.
9. Пилипчук В.Г. Пріоритети розвитку правової науки в галузі національної безпеки. *Вісник Національної академії наук України*. 2009. № 5. С. 30-35.

References:

1. Viktorov A.Sh. Vvedennia u sotsiologiiu bezpeky: kurs leksi. Kanon, 2008. 568 s.
2. Dzoban O.P., Manuilov Ye.M. Problema bezpeky u rannikh formakh yii usvidomlennia. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovo-ekonomichnoho universytetu*. 2016. № 2. S. 40-52.
3. Bocharov D.M. Maska ta mantiia u symvolichnomu vymiri sudochynstva. *Antropolohiia prava: filosofskiy ta yurydychniy vymiry (stan, problemy, perspektyvy)*: materialy mizhnarodnoho kruhloho stolu (m. Lviv, 4-5 hrudnia 2009 roku). Lviv, 2010. S. 44-55.
4. Berezkin Yu.Ye. Mizh hromadoiu ta derzhavoiu. Serednomasshtabni tovarystva Nuklearnoi Ameryky ta Perednoi Azii istorychnii dynamitsi. Vydavnytstvo Nauka, 2013. 256 s.
5. O'Leary M. The Dictionary of the Homeland Security and Defense: Words and Terms in Common Usage. New York: iUniverse Inc, 2006. 546 p.
6. Ponomarenko Ya.O. Evoliutsiia teoretychnykh uiavlen pro kontseptsiiu natsionalnoi bezpeky. *Polityka, ekonomika, kultura*. 2017. № 2. S. 88-93.
7. Kartavtsev V.S. Istoryko-pravovi aspekty rozbudovy systemy zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy. *Naukovyi visnyk Dyplomatychnoi akademii Ukrainy*. 1998. Vyp. 1. S. 160-168.
8. Kharytonov Ye.O., Kharytonova O.I. Pryvatne pravo yak kontsept: postanovka pytannia. *Visnyk Pivdennoho rehionalnoho tsentru Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy*. 2014. № 1. S. 68-77.
9. Pylypchuk V.H. Priorytety rozvytku pravovoi nauky v haluzi natsionalnoi bezpeky. *Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy*. 2009. № 5. S. 30-35.